

ГИБРИДНАЯ ЛАЗЕРНО-ДУГОВАЯ СВАРКА ПОД ФЛЮСОМ

доц. Н.З.Худайкулов¹, асс. М.М.Паязов², студент М.М.Тохиров³

Ташкентский государственный технический университет

doi.org/10.5281/zenodo.11235066

Аннотация. Осуществление процесса гибридной лазерно-дуговой сварки под флюсом ограничивалось некоторыми проблемами. Было создано устройство, которая устанавливается между лазерным пучком и устройством подачи флюса.

Ключевые слова. гибридная сварка, лазерная сварка, сварка под флюсом, порообразование, разделительная пластина, дегазация.

Annotatsiya. Gibridli lazerli – flyus ostida yoyli payvandlash ba’zi muammolar tufayli cheklangan edi. Lazer nuri va flyus uzatvchi moslama orasida o’rnatiladigan qurima bilan jarayon soddalashdi

Kalit so’zlar. gibridli payvandlash, lazerli payvandlash, flyus ostida payvandlash, g’ovak hosil bo’lishi, ajratgich plastina, gazdan tozalash

Abstrakt. The implementation of the hybrid laser-submerged arc welding process has been limited by several challenges. A device was created that is installed between the laser beam and the flux feeder.

Key words. hybrid welding, laser welding, submerged arc welding, pore formation, separation plate, degassing.

При гибридной лазерной сварке + сварке МИГ/МАГ необходимо выполнять условия в отношении предупреждения порообразования в корне швов, если сваривается металл толщиной более чем 12 мм. Опасность образования пор связана с недостаточной способностью к дегазации металла глубоких и узких лазерных швов. Чтобы предотвратить это сварочную ванну необходимо удерживать на протяжении длительного времени. Это послужило поводом для проведения экспериментов по оценке возможности удержания сварочной ванны более продолжительное время при использовании гибридной лазерной дуговой сварки под флюсом и созданию более благоприятных условий для дегазации. Здесь оба процесса сварки действуют вместе в одной рабочей зоне на близком расстоянии (13-15 мм) [1].

Объединение двух сварочных процессов - сварки лазерным пучком и дуговой сварки под флюсом в одной рабочей зоне оказалось проблемой, поскольку флюс попадал в парогазовый канал лазерного пучка, а лазерное излучение поглощалось флюсом, а не металлом. Было создано устройство, которое препятствует такому «выпадению» флюса. Ключевым звеном в нем

является разделительная пластина (разработана RWTH), которая устанавливается между лазерным пучком и устройством подачи флюса (рис. 1).

Рис. 1. Схема гибридной лазерно-дуговой сварки под флюсом:

1-лазерный пучок; 2-разделительная пластина; 3-плазмоиспарение металла; 4- жидкий шлак; 5- парогазовый канал; 6-основной металл; 7-раковина в дуговом шве; 8-электродная проволока для дуговой сварки под флюсом; 9-расплавленная ванна; 10- металл шва; 11-твердый шлак; 12-флюс; 13- мундштук; 14-бункер для флюса

При проведении исследований замечено наличие пространственного расстояния между двумя процессами и разделение шва на две области — сваренную лазером и дуговой сваркой под флюсом. Расстояние должно быть выбрано достаточно коротким для обеспечения выпадение минимального количества флюса и настолько большим, чтобы шлак в начале процесса не зажимал свариваемый лист. При этом очень важен угол наклона разделительной пластины. Если он слишком большой, то разделительная пластина может быть захвачена лазерным пучком, а если слишком мал, то дуга может гореть между разделительной пластиной и присадочной проволокой. В этих областях отсутствует перемешивание металла шва. Именно предварительный нагрев за счет лазерного пучка, приводит к синергетическому эффекту, который увеличивает скорость процесса дуговой сварки под флюсом [2].

Таким образом, гибридная лазерно-дуговая сварка под флюсом является наиболее целесообразной среди способов гибридной лазерно-дуговой сварки. Промышленность проявляет значительный интерес к этому способу сварки, имеющему практическое применение благодаря использованию менее дорогостоящих и гибких источников лазерного излучения. Использование в этом процессе твердотельных лазеров дает возможность для дальнейшего развития этого способа сварки и расширения области его применения. Одним из его преимуществ является уменьшение риска плазменной защиты, поскольку легче объединить более короткую длину волны твердотельного лазера в материале, подлежащем обработке. При более короткой длине волны также может быть улучшена гибкость оборудования, поскольку можно обойтись без сложного наведения лазерного пучка через зеркальную оптику, а направлять его через оптоволокно в обрабатывающую оптическую систему. Для достижения лучшей

дегазации и получения шва с минимальным количеством пор или без них можно расширить или стабилизировать парогазовый канал. Одним из путей этого могло бы стать применение сварки и контроля с помощью адаптированной оптической колебательной системы. Введение защитного газа и/или технологического газа является еще одним параметром процесса сварки. При использовании эффективного твердотельного лазера, например волоконного, можно было бы исключить применение защитного газа, а использовать сжатую воздушную струю во избежание необходимости очистки шва, что сделает данный способ сварки более экономичным. При процессе гибридной лазерно-дуговой сварки под флюсом достигается лучшая дегазация за счет покрытия расплавленного металла шлаком, хорошего заполнения шва и более высоких возможностей этого способа сварки по сравнению с лазерной сваркой для соединения толстых пластин с использованием проволоки различных диаметров. Большие надежды связаны с применением комбинаций проволока + флюс и новых лазерных технологий [1].

Исходя из результатов исследования этого способа гибридной лазерно-дуговой сварки можно заключить, что указанный способ сварки находит широкое промышленное применение благодаря экономическим и техническим преимуществам технологии.

Литература

1. Reisgen U., Olschok S. Laser-submerged arc hybrid welding // The Paton Welding J. — 2009. — № 4. — P. 38–42.
2. Combination of laser beam and submerged arc processes for the longitudinal welding of large welded pipes / J. C. Coiffier, J. P. Jansen, G. Peru et al. // Proc. of Intern. symp. On high strength steels, Trondheim, Norway, 1997.